

--	--	--

“Bojownikom o godność narodu żydowskiego”. Konkursowe projekty plakatów złożone przez członków łódzkiej Spółdzielni Pracy Art. Mal. “Sztuka”

W pierwszych powojennych latach boleśnie doświadczona wojną społeczność żydowska starała się odbudować życie w Polsce. Ocalali z Zagłady, żyjąc w cieniu antysemickich napaści i pogromów, od pierwszych momentów od zakończenia wojny zrzeszali się w organizacje, tworzyli grupy i spółdzielnie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻP) był główną instytucją zajmującą się organizacją powojennego życia żydowskiego. Komitet miał rozległe struktury i szerokie pole działań, skupione na reprezentowaniu interesów żydowskich i opiece społecznej. Jeden z jego wydziałów - Wydział Kultury i Propagandy, zajmował się upamiętnieniem i organizacją obchodów powstania w getcie warszawskim. Pielęgnowanie pamięci o powstaniu w getcie zaczęło stanowić dla powojennej społeczności ważny punkt dotyczący budowania pamięci o Zagładzie. Dla ocalałej wspólnoty dzień 19 kwietnia miał szczególne znaczenie. Do roku 1949, czyli do czasu, gdy upaństwowiono instytucje żydowskie i rozwiązano żydowskie partie, organizowano szereg wydarzeń związanych z kolejnymi rocznicami powstania w getcie. Centralnym wydarzeniem obchodów był marsz pośród morza ruin i zgliszczy getta warszawskiego. Pochód kończył się przy nieistniejącym już budynku Koszar Wołyńskich u zbiegu ulic Zamenhofa i Anielewicza, kiedyś Gęsiej - w miejscu, gdzie stoi dziś Muzeum Polin. Na te uroczystości przyjeżdżały delegacje z całej Polski i zza granicy, przedstawiciele partii politycznych lub organizacji młodzieżowych. W programie obchodów zaplanowane były także akademie ku czci bojowników, uroczystości nadawania różnym instytucjom imienia Mordechaja Anielewicza, inauguracje wystaw czy projekcje filmowe. Podczas obchodów odsłonięto również dwa pomniki, pierwszy w trzecią rocznicę powstania autorstwa Leona Suzina, a po dwóch latach drugi – *Pomnik Bohaterów Getta* dłuta Natana Rapoporta.

Jako część obchodów zdecydowano się również na ogłoszenie konkursów na plakaty upamiętniające powstańców w getcie. Konkursy zostały zorganizowane dwukrotnie – w 1947 i 1948 roku. Z ramienia CKŻP ich przygotowaniem zajmowało się Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych (ŻTKSP), które zarazem było pomysłodawcą organizacji tego wydarzenia. Była to instytucja zrzeszająca artystów, która odrodziła się po wojnie z intencją tworzenia wystaw i zbiorów sztuki, a także wspierania żydowskiego życia artystycznego. Jej

--	--	--

prezes - Józef Sandel, zgodnie z statutem Towarzystwa, aktywnie działał na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat sztuki żydowskiej, opieki nad artystą-plastykiem a także restytucji dzieł żydowskich artystów utraconych w czasie wojny.¹ W ramach działalności w ŻTKSP wydawał artystom przybory potrzebne do pracy: farby, płótna i pędzle. W trakcie trwania konkursów był jedną z głównych osób odpowiedzialnych za przebieg tego przedsięwzięcia. Sandel nie tylko znajdował się w jury, ale także aktywnie promował i rozpowszechniał informacje o konkursach wśród środowisk artystycznych. Ogłoszenia były wysyłane do prasy, uczelni artystycznych i związków zawodowych.

W wytycznych konkursowego zapytania znajdowała się informacja, że plakat powinien „być oparty na żydowskich motywach i wyrażać element walki i heroizmu”², a także zawierać ustalony tytuł, zapisany w jidysz i drugim dowolnym języku. W 1947 roku treść hasła brzmiała: „*Bojownikom o godność Narodu Żydowskiego w czwartą rocznicę powstania w ghetcie warszawskim 19.4.1943*”³, a rok później: „*Oni walczyli za nasz honor i wolność, 19.IV.1943 – 19.IV.1948*”⁴. Pięć lat po ostatnim konkursie, nieodebrane lub zakupione przez CKŻP projekty afiszy zostały przekazane przez Józefa Sandla, do zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, gdzie są przechowywane do dziś.

Konkursowe projekty były składane anonimowo. Artyści podpisywali swoje prace “godłami” - czyli hasłami lub pseudonimami, które miały pojawiać się również w zapieczętowanej kopercie z listem składanym razem projektem. List oprócz godła zawierał imię, nazwisko oraz adres autora, a czasem również krótką notatkę na temat konkursowego projektu. Podczas pracy nad wystawą “*Pomniki Oporu. Sztuka wobec powstania w getcie 1943-1956*”, którą przygotowywałam razem z Michałem Krasickim i dr Piotrem Słodkowskim w 2023 roku w ŻIH-u, udało mi się przypisać atrybucje do kilkadziesiątu projektów konkursowych, a także poszerzyć wiedzę na temat biorących udział w konkursie artystów⁵. Autorzy zostali zidentyfikowani na podstawie informacji zawartych w po raz pierwszy

¹ Archiwum ŻIH 361/1, s.1.

² Archiwum ŻIH 361/8, s. 3.

³ *Ibidem.* s. 3.

⁴ *Ibidem.* s. 6.

⁵ M. Kapeluś, *Powstanie na afiszu. Powojenne konkursy poświęcone pamięci bojowników getta warszawskiego*, ss. 62-74. [w:] Kapeluś Marta, Krasicki Michał, Słodkowski Piotr, *Pomniki Oporu. Źródła artystyczne do studiów nad pamięcią o powstaniu w getcie warszawskim 1943-1956*. Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2023.

--	--	--

opieczętowanych kopertach z listami autorów, korespondencji, protokołów jury a także innych dokumentów.

Zachowane w magazynach ŻIH afisze stanowią zaledwie połowę prac, które zostały złożone na konkurs. Część projektów, pomimo iż nie został odnaleziony oryginał, zachowała się pod postacią reprodukcji w gazetach. Plakaty można znaleźć m.in w piśmie “Ojfgang”⁶, “Trybuna Robotnika”⁷, “Mosty”⁸ lub na ulotce wydanej przez stowarzyszenie Żydów polskich w Paryżu⁹. Afisze pojawiają się również w filmie dokumentalnym zatytułowanym *Mir lebngelibene*¹⁰ [My, którzy przeżyliśmy], obrazującym życie codzienne powojennej społeczności żydowskiej w Polsce. Kilka plakatów możemy również zobaczyć na zdjęciach wykonanych prawdopodobnie podczas akademii w teatrze “Roma” poświęconej 5-tej rocznicy powstania w getcie¹¹. Zbiór plakatów, pomimo różnic formalnych, stanowi spójny zestaw prac powstałych w doświadczonym Zagładą i wojną środowisku artystycznym. Afisze są unikalnym zbiorem tużpowojennych reprezentacji powstania. Konkursowe prace stanowią świadectwo pochodzące ze szczególnego momentu – gdy pamięć o wojnie, Zagładzie i o powstaniu jest jeszcze świeża, kiedy dzielnica północna wciąż pozostaje w ruinie, i gdy dotknięci wojną ludzie próbują na nowo odbudować życie, również artystyczne.

⁶ Projekt plakatu konkursowego autorstwa Izaka Rejzmana *Bojownikom o godność narodu żydowskiego w czwartą rocznicę powstania w ghetcie warszawskim*, pojawia się jako ilustracja na okładce czasopisma „Ojfgang” 19 IV 1948, nr 9. Praca prawdopodobnie Zofii Rozenstrauch (Noemi Judkowski) znajduje się na okładce pisma “Ojfgang” 19 IV 1947, nr 1.

⁷ Projekt Adama (Arona) Muszki z godłem “Cześć naszym bohaterom” złożony w 1948 roku został opublikowany w czasopiśmie „Tydzień robotnika” 18.04.1948, r. VIII, nr 16, s. 10.

⁸ Plakat znajduje się na okładce czasopisma “Mosty”, IV 1947, r. II, nr 4 (12).

⁹ Ulotka z projektem plakatu konkursowego *Oni walczyli za nasz honor i wolność*, zbiory Ghetto Fighters House Archive, nr inw. 30493, <https://infocenters.co.il/gfh/multimedia/Files/Idea/גוננס%20030493.jpg> [dostęp: 01.05.2024]. Autorem plakatu jest Moses Bahelfer (Bagel / Bagelferyches) ur. 29.06.1908 r. w Wilnie, zm. 04.04.1995 r. w Paryżu.

¹⁰ *Mir Lebngelibene* [My, którzy przeżyliśmy], reż. Natan Gross, Polska 1947, <https://www.youtube.com/watch?v=QxLJilb9yW0> [dostęp: 01.05.2024]

¹¹ Narodowe Archiwum Cyfrowe, *Obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim w sali Roma w Warszawie*, Socjalistyczna Agencji Prasowa, 3/3/0/13/458. <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/9744571> [dostęp online: 01.05.2024]. Dzięki fotografiom udało mi się zidentyfikować projekt Chaima Hanfta z godłem “Albatros”, oraz odnaleźć drugą reprodukcję projektu Adama Muszki z godłem “Cześć naszym bohaterom”, a także zidentyfikować plakat z nr inw. MŻIH A-1306 jako pracę Izaka Rejzmana. Jeden z pozostałych nieznanymi projektów to najprawdopodobniej albo praca Doroty Szenfeld z godłem “Pri Mus” albo Czesława Kowalskiego z Żyrardowa.

--	--	--

Spółdzielnia Pracy Art. Mal. "Sztuka"

Z listy zidentyfikowanych przeze mnie twórców plakatów wyraźnie zarysowuje się żydowskie środowisko artystyczne związane z Łodzią - wówczas największym skupiskiem Żydów w Polsce. Znacząca część autorów plakatów była członkami Spółdzielni Pracy Art. Mal. "Sztuka" z siedzibą na ulicy Piotrkowskiej 42 w Łodzi. Spółdzielnia została założona z inicjatywy grupy żydowskich twórców, którzy w większości ocalili z Zagłady w ZSRR. Kilka miesięcy przed pierwszym konkursem, w dniu 24 listopada 1946 roku w Wojewódzkim Komitecie Żydów (WKŻ) w Łodzi odbyło się spotkanie dotyczące utworzenia spółdzielni "Sztuka". Na spotkaniu omówiona została kwestia utworzenia studia, które miało umożliwiać pracę artystyczną¹². Spółdzielnia istniała przy wsparciu WKŻ, Centrali Spółdzielni Wytwórczych "Solidarność" a także Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych, które m.in. składało wnioski o dofinansowanie studia¹³. Członkowie wspólnie pracowali i wystawiali swoje prace na ekspozycjach. Skład Spółdzielni zmieniał się na przestrzeni lat. Na początkowym etapie - w 1947 roku, liczyła ona dwadzieścia siedem osób¹⁴. Przez okres swojej działalności ze studiem związało się z ponad czterdzieści osób¹⁵.

Spółdzielnia była pierwszą w powojennej Polsce placówką, która stwarzała warunki pracy dla artystów żydowskich¹⁶. Dysponowała przestrzenią i specjalistycznym sprzętem, który pozwalał na pracę artystyczną i wytwórczą. W studiu na Piotrkowskiej 42 znajdowały się maszyny do szycia ściegów ozdobnych, pistolety do lakierowania, wiertarki elektryczne i aparaty natryskowe¹⁷. W ogłoszeniu prasowym, które zamieszczono m.in. w "Głosie Kaliskim" w 1948 roku reklamowano, że Spółdzielnia: "wykonuje: Dekoracje 1-majowe i hasła oraz plakaty, portrety, reklamy i wszelkie prace artyst.-graficzne"¹⁸. Grupa zajmowała się szerokim wachlarzem prac. Trudniła się nie tylko sprzedażą obrazów i prac graficznych,

¹² Archiwum ŻIH 361/2, s. 23.

¹³ Archiwum ŻIH 361/16, s. 15.

¹⁴ M. Grynberg, *Żydowska spółdzielczość pracy w Polsce w latach 1945-1949*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 169.

¹⁵ Państwowe Archiwum w Łodzi, *Spółdzielnia Pracy Art. Malarzkich "Sztuka", Łódź, ul. Piotrkowska 42. Akta kredytowe*, 39/2443/0/-/24, s. 43-44.

¹⁶ "Mosty", 5 II 1947, nr 11 (30), s.4.

¹⁷ Państwowe Archiwum w Łodzi, *Bilans za rok 1948 Spółdzielni Pracy Art. Met. "Sztuka" w Łodzi*, 39/1704/0/4/13, s. 20.

¹⁸ "Głos Kaliski: pismo Polskiej Partii Robotniczej", 18 IV 1948, r. IV, nr 106 (1034), s. 2.

--	--	--

ale także szyto obrusy, apaszki i chustki, malowano ręcznie tkaniny, tworzone biżuterię i zabawki¹⁹.

Na konferencji zwołanej przez Żydowskie Towarzystwo Kultury w październiku 1948 roku, Łódzka Grupa Żydowskich Artystów Plastyków, tak określiła zadania, którymi według nich należałoby się zająć w powojennej Polsce: “1) Wynajdywanie uzdolnionych dzieci i dorosłych Żydów oraz ich wychowanie. 2) Podniesienie poziomu kultury plastycznej konsumenta żydowskiego (wystawy, odczyty itd.)”²⁰. Ponadto zaznaczyli, że: “(...) Łódzka Grupa Plastyków składa się z malarzy postępowych i chce służyć sprawie postępu społecznego”²¹. Wyraźnym zamierzeniem grupy była działalność edukacyjna. W łódzkim studiu na ul. Piotrkowskiej 42 prowadzono m.in. zajęcia z rysunku dla dzieci. Praca edukacyjna Spółdzielni “Sztuka” w Łodzi również została utrwalona na filmie *Mir lebngelibene*, w reżyserii Natana Grossa. Na nagraniu widzimy grupę dzieci rysujących martwą naturę²². Wśród uwiecznionych na taśmie członków Spółdzielni, pojawia się m.in. Dorota Szenfeld, Bolesław Pacanowski i Józef Fajngold. Wydaje się jednak, że głównym celem Spółdzielni, była nie działalność edukacyjna, a skupienie się na pracy twórczej²³.

1947 - “Bojownikom o godność narodu żydowskiego”

Na pierwszy konkurs zorganizowany w 1947 roku przyznano cztery nagrody – wszystkie zostały oddane w ręce członków Spółdzielni. Pierwsze miejsce ze swoim projektem o godle “Broniek” [il. 1] zajął Adam (Aron) Muszka²⁴. Jego praca została uhonorowana nagrodą wysokości 20 tysięcy złotych i przeznaczona do reprodukcji. Drugie miejsce ex aequo

¹⁹ Państwowe Archiwum w Łodzi, Spółdzielnia Pracy Art. Malarskich "Sztuka", Łódź, ul. Piotrkowska 42. Akta kredytowe - 39/2443/0/-/24, s. 40-41.

²⁰ *Obrady artystów żydowskich* [w:] “Opinia - pismo syjonistyczno-demokratyczne”, 12 X 1948 r., r. IV, nr 44 (57), s. 11.

²¹ *Ibidem*, s.11.

²² *Mir Lebngelibene... op.cit.*

²³ M. Maneli, “Sztuka” *Spółdzielnia Artystów Malarzy*, [w:] “Solidarność - miesięcznik”, II-III 1948, nr 3-4, s. 28.

²⁴ Adam (Aron) Muszka (Muszkat) (ur. w 1914 r. w Piotrkowie - zm. w 2005 r. w Paryżu). Przed IX.1939 r. mieszkał w Warszawie na ul. Zakroczymskiej 11. W czasie wojny przebywał w Białymstoku, w Obwodzie Iwanowskim oraz w Taszkencie. Po repatriacji osiadł w Łodzi. Był przewodniczącym Spółdzielni Pracy Art. Mal. “Sztuka”, pod koniec jej działalności.

--	--	--

otrzymali Jechezkiel Mucznik (godło “Śpiewak”)²⁵ oraz Dorota Szenfeld (godło “Spero”)²⁶. Dodatkowo, nieprzewidziane w treści ogłoszenia wyróżnienie zostało przyznane Henrykowi Hechtkopfowi (godło “36/2”)²⁷ [il. 2].

Po zakończonym konkursie wyróżnione afisze zostały zakupione przez CKŻP i zaprezentowane na niewielkiej wystawie w ich siedzibie na ulicy Siennej 60. W czasie, gdy eksponowano plakaty, zostały one nagrane przez spółdzielnię filmową Kinor. Możemy zobaczyć je w filmie *Mir Lebngelibene*²⁸. Na kilkudziesięcioszekundowym ujęciu, projekt Adama Muszki pojawia się jako pierwszy. Plakat obrazuje dramatyczną scenę śmierci z bronią w ręku. Bojownik jest przedstawiony w momencie upadku, prawdopodobnie spowodowanego raną postrzałową. W tle rozciągają się szkielety zrujnowanych budynków. Jego ciało jest oświetlone światłem palącej się u dołu plakatu siedmioramiennej menory. Utrzymana w ciemnej kolorystyce praca, odznacza się znacznym dramatyзмом, skupieniem na zniszczeniach i destrukcji.

Niestety nie wszystkie plakaty złożone w 1947 roku są znane. Nie zachowały się listy z godłami autorów ani dokumentacja jury dotycząca wyboru afiszy. Udało mi się jednak ustalić, że nie tylko plakaty czwórki uhonorowanych artystów pochodziły łódzkiej Spółdzielni Pracy Art. Mal. “Sztuka”. Henryk Hechtkopf, ówczesny sekretarz Spółdzielni, zostawił pokwitowanie odbioru dziewięciu plakatów nadesłanych na konkurs z okazji czwartej rocznicy²⁹. Oznacza to, że ze złożonych siedemnastu projektów, co najmniej trzynaście pochodziło ze Spółdzielni. Prawdopodobnie nieliczny odzew na konkurs i zgłoszenia, które przysły głównie z jednego środowiska twórczego, skłoniły do refleksji, aby w kolejnym roku wydarzenie bardziej nagłośnić. Gdy ogłoszono następny konkurs, Józef Sandel rozsyłał listy, zawiadomienia i ogłoszenia zarówno do prasy, artystycznych związków zawodowych jak i do

²⁵Jechezkiel Mucznik (Kimchi), (ur. w 1916 r. w Stolnie - zm. w 1994 r. w Izraelu). Przed IX 1939 r. mieszkał w Warszawie przy ul. Gęsiej 8. Wojnę przeżył w ZSRR. Po repatriacji związał się z łódzkim kibucem Haszomer Hacair przy ul. Kilińskiego 49. Jego praca z godłem “Śpiewak” znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1359.

²⁶Dorota (Dora) Szenfeld, (ur. w 1909 r. w Warszawie - zm. w 1970 r.). W czasie wojny była na Syberii i w Bucharze. Po repatriacji zamieszkała przy ul. Narutowicza 52/2 w Łodzi. W 1948 roku przez Paryż, wyemigrowała do Brazylii. Jej praca z godłem “Spero” znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1277.

²⁷Henryk (Chaim) Hechtkopf, (ur. w 1910 r. w Warszawie, zm. w 2004 r. w Izraelu). Przed IX 1939 r. mieszkał na ul. Pawiej 8/10 w Warszawie. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim i odbył aplikaturę sędziowską w Sądzie Najwyższym. Wojnę spędził w ZSRR, po czym repatriowany zamieszkał w Łodzi. W 1957 roku wyemigrował do Izraela.

²⁸*Mir Lebngelibene... op.cit.*

²⁹Archiwum ŻIH 361/51 s. 26.

--	--	--

konkretnych osób związanych ze sztuką. Jego wysiłki przyniosły efekt - tym razem zostało złożone sześćdziesiąt jeden plakatów. Analizując listę twórców projektów nie ma się wątpliwości, że kolejny konkurs nie był już hermetycznym wydarzeniem, o którym informacje cyrkulowały wyłącznie w kręgach żydowskich.

1948 - "Oni walczyli za nasz honor i wolność"

Na konkurs upamiętniający 5-tą rocznicę zmieniono hasło, które miało się pojawić na projekcie na: „Oni walczyli za nasz honor i wolność”³⁰. Konkursowy slogan z całą pewnością odwoływał się do treści odezwy Żydowskiej Organizacji Bojowej do ludności polskiej w czasie walk w getcie: „Toczy się walka o Waszą i naszą Wolność! O Wasz i nasz – ludzki, społeczny, narodowy – honor i godność”³¹. W odezwie pojawia się przesłanie dotyczące walki ze wspólnym wrogiem i determinacji bojowników getta do walki aż do śmierci. Apel był rozpowszechniany w formie plakatów lub ulotek poza granicami getta. Na konkursowe ogłoszenie odpowiedziało wielu artystów nie-żydowskich lub niezwiązanych z Centralnym Komitetem Żydów w Polsce lub Łódzką Spółdzielnią. Projekty afiszy złożyło m.in. grono znanych plakacistów i przedstawicieli Polskiej Szkoły Plakatu: Tadeusz Gronowski, Eryk Lipiński czy Tadeusz Trepkowski. W konkursie brali udział zarówno znani artyści z dorobkiem, studenci Akademii Sztuki Pięknych oraz przypuszczalnie amatorzy, zajmujący się sztuką hobbistycznie.

W założeniach konkursu zaznaczono, że hasło powinno być zapisane w języku jidysz i drugim dowolnym. Józef Sandel wysyłając ogłoszenia dotyczące konkursu do gazet lub szkół artystycznych, zaznacza, że: *“Nieznajomość języka żydowskiego nie powinna być przeszkodą dla wzięcia udziału w konkursie, gdyż od artystów nieznających języka przyjmujemy projekty z napisami w języku polskim z pozostawieniem miejsca na napis żydowski”*³². Wielu autorów skorzystało z tej możliwości, zostawiając wskazane miejsce albo przesyłając projekt

³⁰ Archiwum ŻIH 361/8 s. 6.

³¹ Żydowska Organizacja Bojowa, *Polacy, Obywatele, Żołnierze Wolności*, Warszawa 1943, <https://polona.pl/item/polacy-obywatele-zolnierze-wolnosc,NzEzOTEwMjc/2/#info:metadata> [dostęp: 01.05.2004]

³² Informacja pojawia się m.in. w liście kierowanym do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Archiwum ŻIH 361/21, s. 93, i do Związku Artystów Polskich - Archiwum ŻIH 361/21, s. 95.

--	--	--

jednojęzyczny³³. Artyści niejednokrotnie nie znając języka zapisywali lub próbowali zapisywać hasło w jidysz, często popełniając drobne błędy lub imitując język i alfabet hebrajski. Należeli do nich między innymi Władysław Sowicki, Eryk Lipiński, Antoni Święty oraz duet Andrzeja Wajdy i Konrada Nałęckiego.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego konkursu, wciąż nie są nam znane wszystkie projekty i wszyscy autorzy plakatów. Pomimo to znajdująca się ŻIH-u dokumentacja pozwoliła na identyfikację tożsamości dużej części autorów plakatów, które nie zachowały się w zbiorach.³⁴ Mimo znacznego odzewu z innych środowisk, grupa twórców ze Spółdzielni “Sztuka” w 1948 roku zajmowała tak samo widoczne miejsce jak rok wcześniej. Jedna czwarta prac pochodziła ze środowiska łódzkiego. Plakat z hasłem “*Oni walczyli za nasz honor i godność*” złożyli: Henryk Hechtkopf, Adam Muszka, Mojżesz Bekerman, Dorota Szenfeld, Maurycy Bromberg³⁵, Izak Rejzman, Jerzy Krawczyk, Zygmunt Waldman, Rachmil Mendel Gryner, Szymon Fogelman³⁶ oraz Judyta Sobel. Artyści ci, niejednokrotnie składali więcej niż jeden projekt plakatu. Dodatkowo, metaloplastyk i pierwszy przewodniczący Spółdzielni - Benjamin Pacanowski³⁷ wchodził w skład konkursowego jury z ramienia kolektywu łódzkich artystów plastyków zarówno w 1947 jak i 1948 roku³⁸.

Jury orzekło, że pracę o najwyższych walorach estetycznych i spełniającą konkursowe założenia stworzył artysta doceniony również w poprzednim roku - Henryk Hechtkopf. Został on nagrodzony drugą nagrodą, która z powodu nieprzyznania nikomu pierwszej, była najwyższym wyróżnieniem w tym konkursie. Kolejne miejsce, a zarazem trzecią nagrodę, otrzymała trójka twórców: Tadeusz Gronowski³⁹ - plakacista z dużym dorobkiem znany

³³ Należały do nich między innymi prace autorstwa: Romana Wielomskiego, Stefana Śledzińskiego, Tadeusza Gronowskiego oraz dwa plakaty nieznanego autorstwa z numerami inwentarzowymi: MŻIH A-1298 i MŻIH A-1303. Plakaty należą do kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

³⁴ W zbiorach ŻIH nie zachowały się plakaty autorstwa: Majera Apelbauma, Józefa Bau, Maurycego Bromberga (Mosze Bar-Am), Juliusza Buchwalda, Aleksandra Dalkowskiego, Szymona Fogelmana, Bolesława Ginin, Felixa Gluck, Gutsztajna (?), Leona Gurjew, Seweryna Jasińskiego, Edmunda John, Jerzego Karolaka, Czesława Kowalskiego, Wiktora Stachowicza, Aleksandra Stefańskiego, Doroty Szenfeld, Tadeusza Trepkowskiego, Kazimierza Włodek, Bronisława Wnuka.

³⁵ Maurycy Bromberg (Mosze Bar-Am), (ur. w 1920 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zm. w 1982 r. w Toronto). W czasie wojny przebywał w Taszkencie i Samarkandzie. W 1950 roku wyemigrował do Izraela.

³⁶ Szymon Fogelman (Fogielman), (ur. w 1909 r. w Warszawie, zm. 1974 r. w Izraelu). Przed IX.1939 roku mieszkał na ul. Bagno 1 w Warszawie. Między 1939 a 1947 rokiem przebywał w Moskwie.

³⁷ Benjamin (Bolesław) Pacanowski, (ur. 1901 r. w Łodzi - zm. w 1977 r. w Stanach Zjednoczonych). W czasie wojny przebywał w ZSRR. Po repatriacji zamieszkał w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203.

³⁸ Archiwum ŻIH 361/2 s. 11.

³⁹ Projekt Tadeusza Gronowskiego z godłem “G2” znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1305.

--	--	--

jeszcze z lat przedwojennych, Dorota Szenfeld oraz Tomasza Gleb⁴⁰, który swój projekt przysyłał z Paryża. Pierwsza nagroda wynosząca 100 tysięcy złotych została rozłożona na siedem wyróżnień, które zostały przyznane dla: Antoniego Świętego⁴¹, Adama (Arona) Muszki, Chaima Hanfta⁴², Tadeusza Trepkowskiego, Czesława Kowalskiego, Mosesa Bahelfera i Izaka Rejzmana.

Nagrodzony projekt plakatu Henryka Hechtkopfa przedstawia postać samotnego, martwego bojowca, leżącego wśród ruin. Z gruzów budynków wyłania się jedynie bezwładnie spoczywająca głowa oraz ręce poległego, zaciskające się na karabinie i drucie kolczastym. Podobnie jak w poprzednim roku plakat został skierowany do druku. Afisz zyskał duży rozgłos i był pokazywany również za granicą. Reprodukowano go z tłumaczeniem hasła na inne języki, m.in. rosyjski, hebrajski i angielski. Praca Hechtkopfa została również użyta jako ilustracja, na rocznicowym znaczku wydanym przez Poczta Polską. Praca była jednak reprodukowana w zmienionej formie niż projekt złożony na konkurs. Zanim afisz trafił do druku artysta wprowadził szczególną zmianę do konkursowego plakatu – nad głową martwego bojowca dodał kobiecą postać z karabinem. Kobieta wyrasta zza pleców zamordowanego, patrząc w przestrzeń ze skupionym i ostrym spojrzeniem. Postać opiekuńczej figury kobiecej stanowi przeciwagę dla znajdującego się obok poległego powstańca. Wprowadza zrównoważenie pomiędzy śmiercią przysypanych pod gruzem bojowników a wciąż trwającą heroiczną walką. Przekształcając pierwotny projekt artysta wyraźnie zmienił wydźwięk plakatu. Nie wiadomo dlaczego i z czyjej inicjatywy została dodana ta postać, nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca tego przekształcenia.

Zmiana, która zaszła pomiędzy konkursowym projektem Hechtkopfa a jego reprodukowaną wersją, wydaje się również odzwierciedlać zwrot wymowy plakatów przesyłanych z czwartej na piątą rocznicę. Plakaty przesyłane w 1948 roku, tuż przed powstaniem Państwa Izrael, w wielu przypadkach odchodzą od tragicznego wydźwięku prac przesyłanych rok wcześniej. Ze zbioru wyraźniej wyłania się propagandowy wizerunek

⁴⁰Projekt Tomasza Gleba (Jehuda Chaim Kalman) znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1275.

⁴¹Projekt Antoniego Świętego z godłem "Oni" znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1280.

⁴²Wyróżniony plakat Chaima Hanfta z godłem "Albatros", zidentyfikowałam na podstawie zdjęć z rocznicowej Akademii w Teatrze "Roma" w materiałach Socjalistycznej Agencji Prasowej <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/9744571> [dostęp online: 01.05.2024]. Druga praca jego autorstwa, z godłem "Menora" znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw. MŻIH A-1309. Artysta złożył również projekt z godłem "Sokół".

--	--	--

bojowników - walecznych i mocnych bohaterów stanowiących wzór dla przyszłych pokoleń. Postacie ludzkie są przedstawione schematycznie i z mniejszym realizmem niż te, które znamy z tych kilku prac, które zostały przysłane na czwartą rocznicę. Na afiszu z zapisanym w jidysz godłem "Niemele" z 1947 roku zamiast gotowego do walki bojownika, pojawia się skrajnie wychudzona i wycieńczona kobieta z wygłodzonym dzieckiem⁴³. Plakaty przesyłane w 1948 roku często odchodzą od makabrycznych odwołań do cierpień i dramatyzmu walki zbrojnej w getcie, z której prawie nikt nie ocalał. Wyraźniej wyczuwa się polityczną wymowę konkursowych prac – nacisk na walkę zbrojną, waleczne gesty i bohaterskie postawy. Większość prac wpisuje się w syjonistyczną wykładnię obrazowania powstania i tworzenia nowego toposu Żyda-bohatera.

Obraz powstania w getcie. Projekty konkursowe członków Spółdzielni "Sztuka"

Ze zbioru plakatów wyłaniają się podobne klisze i motyw, pokazujące powszechny sposób obrazowania powstania w getcie. Zgodnie z propagandowym założeniem bojownicy byli przedstawiani w bohaterskich pozach jako wojownicy lub żołnierze. Ukazywani byli zazwyczaj samotnie na polu bitwy, wśród ruin i zniszczeń miasta. Najczęściej portretowano ich z granatami lub bronią palną. Wyciągnięte w górę przedramię trzymające broń, pojawia się na wielu pracach członków Spółdzielni "Sztuka". Jest ono na projekcie Henryka Hechtkopfa, Zygmunta Waldamna⁴⁴, Mojżesza Bekermana, Mojżesza Lublińskiego⁴⁵ i Jerzego Krawczyka, ale pojawia się również na plakatach Hirsha Goldsteina, Tadeusza Gronowskiego, Pinchasa Szwarca⁴⁶. Gest uniesionej ręki przywołuje na myśl skojarzenia ikonografii związanej z rewolucją francuską lub plakaty dotyczące wojny domowej w Hiszpanii.⁴⁷ Ruch pojawia się

⁴³ Plakat znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1278. Praca jest nieznanego autorstwa. Afisz pod względem formalnym przypomina twórczość Zdzisława Lachura.

⁴⁴ Zygmunt Waldman, (ur. 1910 r. w Łodzi). W czasie wojny przebywał w Palestynie. W 1947 roku wrócił do Polski. W ostatnim okresie istnienia Spółdzielni "Sztuka" pełnił funkcję sekretarza. Z okazji konkursu w 1948 roku, złożył aż cztery projekty o godłach: "ZW.1948" (nr inw. MŻIH A-1302), "Wolność" (nr inw. MŻIH A-1299) oraz projekty z numerami inwentarzowymi: MŻIH A-1294 oraz MŻIH A-1281. Żaden z plakatów nie został doceniony przez konkursowe jury. Wszystkie znajdują się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

⁴⁵ Praca pojawia się na okładce czasopisma "Flamen" III-IV 1948, nr. 3. Mojżesz Lubliński, (ur. w 1918 r. w Łodzi - zm. w 1970 r. w Izraelu). W czasie wojny przebywał w ZSRR. W Izraelu przyjął imię Moshe Lavnin.

⁴⁶ Praca Pinchasa Szwarca (Shaara) pochodzi z 1947 roku, nie ma jednak dowodów, aby jednoznacznie stwierdzić, że została stworzona z myślą o konkursie. Nr inw. MŻIH A-1311.

⁴⁷ Motyw pojawia się m.in w plakatach: J. Cabanas, *Por las armas. La Patria, el pan y la justicia* lub: Arteché, *Les milicies, us necessiten!*, 1936.

--	--	--

również na przedwojennych afiszach Bundu lub w stworzonym przez Czesława Piwowarczyka plakacie propagandowym z 1945 roku "Kaźde ramię dla Polski". Zarówno w tych pracach jak i konkursowych projektach ujęty jest zrozumiały i powszechnie używany w wielu kontekstach gest gotowości do działania, zawołania do natarcia. Różnica pojawia się w tym, że w przypadku prac konkursowych wyciągnięte przedramię jest zazwyczaj umiejscowione w scenerii zrujnowanego getta.

W większości afiszy jako jasny znak trafnie odsyłający do tragedii, która odbyła w dzielnicy północnej, były wykorzystywane obrazy gruzów miasta. Rozpościerające się po horyzont zgliszcza getta, stanowiły symbol Zagłady całego narodu. Dramatyczny pejzaż ukazywał jedynie pustkę i martwość, boleśnie przypominając o tysiącach zamordowanych. Przejmująca pustynia gruzów stanowiła cmentarz dla bojowników i mieszkańców getta. W wielu plakatach ruiny zniszczonych budynków stanowiły wyłącznie tło, element zarysowujący horyzont. W wielu jednak pracach zajmują centralne, kluczowe miejsce. Są wykorzystywane jako symbol celnie nakierowujący odbiorcę na specyfikę wydarzeń z powstania. Przedramiona z bronią w ręku często wylaniają się z rumowiska - przypominając o powstańcach pogrzebanych w bunkrach i pod zawalonymi budynkami. Na pracy Hechtkopfa [il. 2] i Mojżesza Bekermana⁴⁸ (godło "Z") [il. 4] w rękach przysypanych gruzami bojowników znajdują się granaty i karabiny. W pracy Jerzego Krawczyka⁴⁹ (godło "8") [il. 5] zniszczoną ścianę zabudowań dzielnicy północnej lub mur getta przebija zaciśnięta w pięść dłoń.

Poszczególni twórcy obrazując walki w getcie, zdają się jednocześnie odwoływać do kwestii niewystarczającego dozbrojenia powstania. Na plakacie stworzonym przez Rachmila Mendla Grynera⁵⁰ i Izaka Rejzmana [il. 7]⁵¹, pojawia się potężna postać, która heroicznym

⁴⁸Mojżesz (Adam) Bekerman, (ur. 1915 r. w Warszawie - zm. w 1988 r. w Izraelu). Przed IX 1939 roku mieszkał na ul. Chłodnej 38/37. Wojnę spędził w ZSRR.

⁴⁹Jerzy Krawczyk, (ur. 1921 r. - zm. w 1969 r.). Mieszkał przy ul. Grobowej 15 w Łodzi. Do Spółdzielni Pracy Art. Mal. "Sztuka" należał razem ze swoją żoną Barbarą Szajdzińską-Krawczyk.

⁵⁰Rachmil Mendel Gryner, (ur. 1917 r. w Iłży - zm. w 2009 r. w Rio de Janeiro). Przed IX 1939 roku wyjechał Rio de Janeiro w Brazylii, gdzie spędził okres wojny. Po zakończeniu wojny powrócił na jakiś czas do Polski, gdzie osiadł w Łodzi. Jego projekt z godłem "Pokój" znajduje się w kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma - nr inw. MŻIH A-1295.

⁵¹Izak Rejzman, (ur. w 1922 r. - zm. w 2007 r. w Paryżu) Przed IX 1939 roku mieszkał w Warszawie na ul. Gęsiej 51. Przeżył wojnę przebywając w Mohylewie, Moskwie i Taszkencie. Po repatriacji zamieszkał w Łodzi. Plakat z nr inw. MŻIH A-1306, identyfikuję jako nagrodzoną pracę Izaka Rejzmana, na podstawie zdjęć z Akademii w Teatrze "Roma" oraz podobieństwa do jego pracy na okładce czasopisma "Opinia" 19 IV 1949, nr 53-54 oraz czasopisma „Ojfgang” 19 IV 1948, nr 9.

Narodowe Archiwum Cyfrowe, Obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim w sali Roma w Warszawie, Socjalistyczna Agencja Prasowa, 3/3/0/13/458, <https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/9744571> [dostęp online: 01.05.2024].

--	--	--

wysiłkiem, niczym cyklop Polifem, rzuca zza pleców wielki głaz. Przedstawia moment w którym przy braku broni i amunicji, do obrony wykorzystywane były pozostałości po zniszczonych budynkach. Zarówno Gryner jak i Rejzman, tuż po wojnie osiedlili się Łodzi i związali się z kolektywem “Sztuka” - być może znali swoje projekty i podobieństwa między nimi. Nie tylko oni wykorzystali w plakacie ten sam gest rzutu kamieniem. Motyw pojawia się również na konkursowej pracy przesłanej z Łodzi, która została wydana na okładce pisma “Mosty”⁵² oraz na dwóch niezwiązanych z konkursem pracach Zdzisława Lachura dotyczących walk w getcie warszawskim.⁵³ Przedstawienie być może jest fantazją na temat obrony Masady - starożytnej twierdzy żydowskiej położonej na szczycie stromych zboczy płaskowyżu nad Morzem Martwym, która w 72 roku była oblężona przez Rzymian. Porównanie nasuwa się w oczywisty sposób poprzez skojarzenie zbiorowego samobójstwa, którego dokonano zarówno w twierdzy jak i w bunkrze Anielewicza. Rzut kamieniem widzę w tym miejscu jako wyobrażony gest, symboliczną formę obrony przed oblężeniem. Getto, będące w tamtym czasie otoczoną pułapką, broniło się i ścierało z wrogiem wykorzystując wszelkie dostępne oręża. W historii zapisał się moment, kiedy w pierwszych dniach powstania grupa bojowników weszła na dach kamienicy przy placu Muranowskim i zawiesiła tam flagi. Być może rzut z wysokości, miał sugerować zarówno walkę z dachów, jak i z wysoko położonej starożytnej twierdzy.

Odróżniającą się pracą jest plakat Judyty Sobel⁵⁴, która złożyła swój projekt jeszcze jako studentka Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie uczyła się pod kierunkiem prof. Władysława Strzemińskiego. Była jedną z najmłodszych członkin Spółdzielni “Sztuka”. Artystka nie zdecydowała się na figuralną kompozycję, podkreślającą walkę zbrojną lub na dosłowne przedstawienie walk i ofiar. Wybrała symboliczne i wyciszone upamiętnienie powstania. Jej praca [il. 8] ukazuje lekko uszkodzoną Gwiazdę Dawida, przeciętą abstrakcyjnymi liniami. Kompozycja nasuwa skojarzenia dysharmonii i rozpadu. Rozpad został ujęty przez nią również poprzez nadanie plakatowi godła “Atom”, którym sugeruje porównanie zniszczeń w getcie, do użycia broni jądrowej. Być może abstrakcyjne

⁵²“Mosty” IV 1947, nr 4. Praca prawdopodobnie nosiła godło “Łódź”.

⁵³Prace Zdzisława Lachura noszą tytuły: “Stary Żyd rzucający głazem” - nr inw. MŻIH A-838/2, oraz “Samoobrona styczniowa w getcie warszawskim. (Akcja bojowa ŻOB-u w styczniu 1943)”- nr inw. MŻIH A-1164. Obie prace należą do kolekcji sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma.

⁵⁴ Judyta Sobel, (ur. w 1924 r. we Lwowie - zm. w 2012 r. w Nowym Jorku). Przeżyła wojnę ukrywając się w lasach i na “aryjskich papierach”. W 1946 roku razem z obojgiem rodziców zamieszkała w kamienicy Auerbachów w Łodzi przy ul. Narutowicza 32. Wyemigrowała najpierw do Izraela, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

--	--	--

linie powstały pod wpływem Unizmu, nurtu zapoczątkowanego przez jej ówczesnego nauczyciela, profesora Władysława Strzemińskiego. Jej konkursowa praca, tak różniąca się od projektów jej kolegów ze Spółdzielni, pomimo iż jest ciekawym projektem, nie została doceniona przez jury.

Zakończenie

Afiszę wysłaną na konkurs przez członków grupy zrzeszonej w Spółdzielni „Sztuka” stanowią zaledwie namiastkę ich działalności. Kolektyw tworzył i wystawiał swoje prace na ekspozycjach. Na wystawie „Łódzkiej Grupy Żydowskich Artystów Plastyków”, otwartej 11 stycznia 1948 roku, prezentowane były obrazy, rysunki i rzeźby stworzone w większości przez tych samych twórców, którzy brali udział w konkursach⁵⁵. Prace wystawiali: Mojżesz Bekerman, Maurycy Bromberg, Józef Faingold, Szymon Fogelman, Rachmil Mendel Gryner, Sara Gliksman, Sara Gorszajn, Mojżesz Lubliński, Jechezkiel Mucznik, Aron Muszka, Natan Gutman, Henryk Hechtkopf, Halina Olszewska, Bolesław Ołomucki, Beniamin Pacanowski, Karol Piasecki, Izak Rajzman, Judyta Sobel, Dorota Szenfeld, Estelle Thomas⁵⁶ i Zygmunt Waldman⁵⁷. Zaprezentowano aż 157 prac artystycznych, spośród których aż jedna trzecia nawiązywała do tematyki wojennej⁵⁸. Ich dzieła zostały wystawione w teatrzyku „Gong” przy ul. Południowej 11 w Łodzi⁵⁹. Była to pierwsza wystawa żydowskich artystów w powojennej Polsce. Ekspozycja była szeroko omawiana w gazetach⁶⁰. W prasie pisano, że: *“Wystawa miała więc charakter narodowy pod względem formy i treści i stała się bodaj największym powojennym osiągnięciem kulturalnym Żydów Polskich”*⁶¹. W trakcie krótkiej działalności Spółdzielni, jej członkowie byli zaangażowani w szereg projektów, ekspozycji i zleceń.

⁵⁵ *Otwarcie wystawy zbiorowej grupy Plastyków-Żydów w Łodzi* [w:] „Mosty”, 15 I 1948 r. III, nr 7 (129), s.4.

⁵⁶ Estelle Thomas (Tambak), (ur.1913 r. w Filadelfii, zm. 2.04.2002 r. w Stanach Zjednoczonych). Amerykańska artystka, przebywająca w Polsce w latach 1947-1948. Pracowała w sierocińcu w Piotrolesiu (Pieszycy).

⁵⁷ T. Grygiel, *Wystawa Zbiorowa Grupy*, [w:] „Nasze Słowo”, 18 II 1948, rok III, nr. 2 (33), s. 6-7.

⁵⁸ J.J. Glicenstein, *O wystawie grupy Plastyków-Żydów w Polsce*, [w:] „Mosty”, 17 I 1948, rok III, nr 8 (130) s. 6.

⁵⁹ E. Kaganowski, *Impresje z Wystawy Żydowskich Artystów Plastyków*, [w:] „Opinia – pismo syjonistyczno-demokratyczne”, 25 II 1948, nr. 30 (43), s. 9.

⁶⁰ „Dziennik Łódzki”, 13 I 1948 r., r IV nr 13 (919) str. 7, lub „Opinia – pismo syjonistyczno-demokratyczne”, 25 I 1948, nr 28 (41), s. 9.

⁶¹ M. Maneli, „Sztuka”... *op.cit.* s. 28.

--	--	--

Między innymi zajmowali się przygotowaniem części pierwszej wystawy w Muzeum Auschwitz (ekspozycji w bloku 4), które otwierało się w 1947 roku⁶².

Pomimo, iż grupa plastyków została doceniona zarówno w prasie jak i w konkursowych nagrodach, ich działalność nie zapisała się w polskiej historii sztuki. Projekty plakatów łódzkiej grupy artystycznej są namacalnym i jednym z nielicznych świadectw działalności tego powojennego środowiska artystycznego, które razem pracowało i tworzyło w studiu na ulicy Piotrkowskiej 42 w Łodzi. Dzięki odkryciu tożsamości autorów konkursowych prac udało się poszerzyć wiedzę na temat działalności tej grupy. Z prac wyłania się zarówno syjonistyczno-propagandowa polityka pamięci, jak i chęć upamiętnienia wydarzeń z getta. Artyści oddają hołd bojownikom, którzy zginęli w trakcie walk tocząc walkę “o godność narodu żydowskiego”. Po zetknięciu z przejmującym morzem ruin, które pozostało po getcie utrwalają je w projektach afiszy, nadając im status dojmującego symbolu walk w getcie.

Spółdzielnię Pracy Art. Mal. “Sztuka” z siedzibą przy Piotrkowskiej 42, zamknięto zaledwie trzy lata po jej otwarciu. Po 1949 roku, w związku z postępującą stalinizacją kraju, rozwiązano partie żydowskie i ugrupowania, z także Centralny Komitet Żydów w Polsce oraz Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. Członkowie Spółdzielni “Sztuka”, skupiający się na organizacji pracy zawodowej w powojennej Polsce i na wskrzeszeniu żydowskiego życia artystycznego, z czasem w większości wyemigrowali z kraju.

Marta Kapelusz

⁶²Pawilon został zaprojektowany przez przewodniczącego Spółdzielni - Beniamina Pacanowskiego, w pracach brał udział również Henryk Hechtkopf, Jechezkiel Mucznik, Szmul Wajnsztok, Mosze Lubliński, Mojżesz Bekerman i Jerzy Krawczyk. Ekspozyty i materiały pochodziły z Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej. *Pawilon Żydowski w Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu*, [w:] “Nasza Trybuna”, 15 IX 1947, nr 7 (95), s. 3.

--	--	--

Spis ilustracji:

1. Adam (Aron) Muszka, Projekt plakatu konkursowego “Bojownikom o godność narodu żydowskiego w czwartą rocznicę powstania w ghetcie warszawskim”, godło „Broniek”, 1947 (I nagroda), karton czarny, farby plakatowe, 70 x 50 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1266.

2. Henryk Hechtkopf, Projekt plakatu konkursowego “Bojownikom o godność narodu żydowskiego w czwartą rocznicę powstania w ghetcie warszawskim”, godło „36/2”, 1947 (projekt wyróżniony), karton, farby plakatowe, 73 x 50,7 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1273.

3. Henryk Hechtkopf, Plakat konkursowy ”Oni walczyli za nasz honor i wolność”, 1948 (II nagroda/ wersja II), papier, druk, 70 x 50 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1268/1.

--	--	--

4. Mojżesz (Adam) Bekerman, Projekt plakatu konkursowego “Oni walczyli za nasz honor i wolność”, godło „Z”, 1948, karton, farby plakatowe, 71,3 x 50,3 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1300.

5. Jerzy Krawczyk, Projekt plakatu konkursowego “Oni walczyli za nasz honor i wolność”, godło „-8-”, 1948, karton, farby plakatowe, 69,8 x 50 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1293.

6. Zygmunt Waldman, Projekt plakatu konkursowego “Oni walczyli za nasz honor i wolność”, godło „Wolność”, 1948, karton, farby plakatowe, 70 x 50 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1299.

--	--	--

7. Izak Rejzman(?), Projekt plakatu konkursowego “Oni walczyli za nasz honor i wolność”, brak godła, 1948, karton, farby plakatowe, 66,3 x 47,2 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1306.

8. Judyta Sobel, Projekt plakatu konkursowego “Oni walczyli za nasz honor i wolność”, godło „Atom”, 1948, karton, farby plakatowe, 69,8 x 49,7 cm, ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma, nr inw.: MŻIH A-1297.

--	--	--

Nota Biograficzna:

Marta Kapełuś, 1992, absolwentka Instytutu Kultury Polskiej i Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych. Pracuje jako zastępczyni kierownika działu sztuki w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Współkuratorka wystawy „Pomniki Oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim 1943-1956” zorganizowanej w 2023 roku w ŻIH.

Abstrakt

On the occasion of the fourth and fifth anniversaries of the Warsaw Ghetto Uprising, the Central Committee of Jews in Poland and the Jewish Society for the Promotion of Fine Arts sent out an open call to artists to create a poster commemorating the events.

These works give unique and valuable insight into early depictions of the uprising and bring to attention little known aspects of the bustling Jewish artistic community in Poland in the first years after WWII and the Holocaust. One group dominant among applicants consisted of members of the recently established Łódź based “Sztuka” cooperative.

Słowa kluczowe:

post-war Jewish art, Jewish Society for the Promotion of Fine Arts (ŻTKSP), Józef Sandel, posters, competition, "Sztuka" cooperative, anniversary of the ghetto uprising.